

Cervantes y Lope de Vega, una rivalidad de comedia

10 julio 2019 22:05 CEST

Estatuas de Lope de Vega y Cervantes, tras la de Alfonso X El Sabio, en la escalinata de la Biblioteca Nacional de España (Madrid). Selbymay / Wikimedia Commons, CC BY-SA

- Correo
- Twitter
- Facebook
- LinkedIn
- Imprimir

Miguel de Cervantes (1547-1616) participó en su juventud en la batalla de Lepanto (1571). Tras abandonar la milicia, decidió volver a España. Pero la galera en la que viajaba fue atacada por corsarios berberiscos, y pasó cinco años cautivo en Argel (entre 1575 y 1580).

A los 33 años, después de ser liberado, regresó a España, y escribió algunas comedias teatrales que fueron representadas. Y en 1585 publicó *La Galatea*, una novela pastoril. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito con la literatura, y buscó otras formas de ganarse la vida.

Cervantes y Lope en un aguafuerte de Bartolomé Maura Montaner de 1882. BNE - Biblioteca Digital Hispánica

En un principio, Cervantes y Lope de Vega (que era unos 15 años más joven) se llevaban bien, y se elogiaron mutuamente en sus obras.

En 1598, Lope de Vega publicó otra novela pastoril, *La Arcadia*, que tuvo mucha más repercusión que *La Galatea* de Cervantes. Y cuando Cervantes quiso volver a representar comedias, comprobó que Lope de Vega había obtenido un éxito enorme

Autor

Alfonso Martín Jiménez

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universidad de Valladolid

Cláusula de Divulgación

Alfonso Martín Jiménez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Nuestros socios

Universidad de Valladolid aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES.

[Ver todos los asociados](#)

con las suyas, cerrándole las puertas del teatro.

Entonces, en 1605, cuando tenía 57 años, Cervantes publicó la [primera parte del Quijote](#), su primer éxito literario. Y en ella arremetió contra Lope de Vega.

Cervantes ataca a Lope

En su *Arte nuevo de hacer comedias*, Lope de Vega propuso que las comedias se ajustaran a los gustos del vulgo: “Como las paga el vulgo es justo / hablarle en necio para darle gusto”. Posteriormente, en la primera parte del *Quijote*, Cervantes [atacó este texto](#).

Cervantes no mencionó el nombre de Lope, sino que lo denominó “felicísimo ingenio de estos reinos”. Y criticó sus comedias, diciendo que estaban llenas de disparates y que se habían convertido en “mercadería vendible”.

Además, Cervantes se burló del comportamiento de Anfriso, el protagonista de *La Arcadia*, en un episodio en el que don Quijote hace penitencia en Sierra Morena. Y como Anfriso representaba a su autor, [Cervantes satirizó a Lope](#).

Penitencia de Don Quijote (Ricardo Balaca o Joseph-Luis Pellicer, 1880). BNE - Biblioteca Digital Hispánica

Lope se defiende

Aunque la primera parte del *Quijote* se publicó en 1605, Lope de Vega ya la conocía en 1604, pues su versión manuscrita circuló antes de su publicación.

En una carta del 14 de agosto de 1604, Lope afirma que no hay ningún escritor “tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote”. Y en el prólogo de su obra *El peregrino en su patria*, publicada en 1604, se defendió del ataque contra sus comedias realizado en un manuscrito. No indicó de qué manuscrito se trataba ni el nombre de su autor, pero [respondió claramente a las críticas de Cervantes](#).

Lope argumenta que sus comedias se ajustan al gusto de los españoles, y presume de haber compuesto muchísimas. Y tacha al autor de las críticas de poco productivo y envidioso.

© Biblioteca Nacional de España
Primera de las cuatro páginas del prólogo a 'El peregrino en su patria', de Lope de Vega en

Republicar artículo

Repúblique nuestros artículos de forma gratuita, de forma impresa o digital, bajo licencia Creative Commons.

El *Quijote* apócrifo de Avellaneda

edición impresa en Bruselas por Roger Velpius en 1608. BNE - Biblioteca Digital Hispánica

'Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha' (El Quijote de Avellaneda), impreso en Tarragona en 1614. BNE - Biblioteca Digital Hispánica

En 1614 se publicó una continuación apócrifa de la obra de Cervantes, firmada con el nombre falso de "Alonso Fernández de Avellaneda". La aparición del *Quijote* apócrifo supuso un gran disgusto para Cervantes en los últimos años de su vida, pues Avellaneda amenazaba con arrebatarle su único logro importante.

Por eso, Cervantes se vio obligado a responder a Avellaneda, escribiendo la verdadera segunda parte de su *Quijote*, tenida por una obra cumbre de la literatura universal. Sin la aparición del apócrifo, [Cervantes seguramente no la habría compuesto](#). El mismo Cervantes denunció que Avellaneda había fingido su nombre, y su verdadera identidad se ha considerado [el mayor misterio de la literatura española](#).

¿Escribió Lope de Vega el

Quijote apócrifo?

En los preliminares del *Quijote* apócrifo, Avellaneda defendió a Lope de Vega, respondiendo a las críticas contra el mismo realizadas por Cervantes en la primera parte del *Quijote*. Por eso, se ha pensado que el propio [Lope y sus allegados](#) podrían haber escrito el *Quijote* apócrifo.

¿Fue el dramaturgo quien compuso o impulsó el *Quijote* apócrifo? ¿Debemos agradecerle que incitara a Cervantes a componer la verdadera segunda parte?

En la primera parte del *Quijote*, Cervantes no solo atacó a Lope de Vega, sino también a Jerónimo de Pasamonte, un soldado aragonés que participó en la batalla de Lepanto. Pasamonte escribió una autobiografía conocida como [Vida y trabajos](#), y en ella se atribuyó el comportamiento heroico que había tenido Cervantes en Lepanto. Y Cervantes lo satirizó, convirtiéndolo en el galeote Ginés de Pasamonte.

Por lo tanto, Cervantes atacó a dos personas, pero no indicó el nombre ni el apellido de Lope de Vega, mientras que el apellido de Ginés sí que era el mismo que el de Jerónimo.

Ginés de Pasamonte golpea a Don Quijote con la bacia. Grabado de Pierre Duflos y Agustín Navarro, 1797. BNE - Biblioteca Digital Hispánica

Avellaneda escribió en su prólogo que Cervantes, en la primera parte del *Quijote*, había ofendido a dos personas: a él mismo y a Lope de Vega. Y afirmó que la ofensa contra su persona se había realizado por medio de "sinónimos voluntarios".

¿Avellaneda era Pasamonte?

Como hemos dicho, para replicar a Avellaneda, Cervantes empezó a escribir a toda prisa [la verdadera segunda parte del Quijote](#). En ella

Segunda parte del ingenioso caballero don Quixote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Impreso por Juan de la Cuesta en 1615. BNE- Biblioteca Digital Hispánica

imitó burlescamente los episodios del *Quijote* apócrifo. Avellaneda había convertido a don Quijote en un fantoche y a Sancho Panza en un simple, y Cervantes corrigió esas características.

Cervantes afirmó cuatro veces en su obra que Avellaneda era aragonés, indicando además su verdadero nombre de pila. Como se explica en [este artículo](#), él estaba seguro de que el autor del *Quijote* apócrifo era Pasamonte.

Cervantes pudo publicar la verdadera segunda parte del *Quijote* a finales de 1615, cuando tenía 68 años. Poco después, el 22 de abril de 1616, falleció.

La tesis de *Cervantes contra Lope*

En la película [Cervantes contra Lope](#) (2016), de Manuel Huerga (protagonizada por Emilio Gutiérrez Caba y José Coronado), Lope de Vega quiere vengarse del ataque de Cervantes en la primera parte del *Quijote*. Para ello, incita a Pasamonte a que escriba la versión apócrifa, haciéndole ver que Cervantes le ataca más claramente a él. Pasamonte acepta el reto.

En realidad, no hay constancia de que Lope de Vega y Pasamonte se conocieran, y el aragonés tenía motivos para vengarse de Cervantes sin que nadie le animase a hacerlo.

Asimismo, Cervantes aparece en la película convencido de que Avellaneda era el seudónimo del popular dramaturgo, lo que no se ajusta a la realidad: que afirmase claramente que era aragonés [descarta que lo identificara con el madrileño Lope de Vega](#). No obstante, el filme ha resultado fundamental para divulgar la propia existencia de Pasamonte y su relación con el *Quijote* apócrifo.

Cartel de 'Cervantes contra Lope' (Manuel Huerga, 2016). RTVE

En suma, Cervantes atacó a dos personas en la primera parte del *Quijote*. Lope de Vega le respondió en el prólogo de *El peregrino en su patria*. Y, seguramente, Pasamonte se vengó escribiendo el *Quijote* apócrifo. Al menos ya sabemos que [Cervantes lo creía así](#).

literatura Don Quijote Cervantes Quijote teatro novelas

[Tuitear](#) [Compartir](#) [Boletín de noticias - Suscripción](#)